

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НОВЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В МИРЕ И В УЗБЕКИСТАНЕ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

Эргашева Юлдуз Йўлдошевна¹, Турсунходжаева Людмила
Александровна², Захидова Гўзалхон Алижонова³

¹ Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино,
Бухара, Узбекистан

² Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников,
Ташкент, Узбекистан

³ Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников,
Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Цель исследования: проанализировать современные международные подходы к профилактической помощи потребителям новых психоактивных веществ (НПВ) и определить актуальные направления развития профилактических программ в Узбекистане. Материалы и методы исследования: нарративный обзор научных публикаций, материалов Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), Европейского агентства по наркотикам (EUDA), а также нормативно-правовых документов Республики Узбекистан, посвящённых вопросам контроля, профилактики и помощи потребителям НПВ. Результаты. Наиболее эффективными направлениями профилактики являются целевые и персонализированные стратегии, раннее выявление и краткие вмешательства, цифровые технологии мониторинга и информирования, а также комплексная медико-психосоциальная помощь. Международный опыт свидетельствует о высокой значимости систем раннего предупреждения, интернет-мониторинга и интеграции медицинских и социальных служб. Заключение. Для повышения эффективности профилактической помощи в Узбекистане необходимы развитие национальной

системы мониторинга НПВ, проведение медико-социальных исследований, внедрение цифровых профилактических технологий и усиление психосоциального компонента наркологической помощи.

Ключевые слова: новые психоактивные вещества; НПВ; профилактика; интернет-мониторинг; медико-психосоциальная помощь; снижение вреда; раннее предупреждение; Узбекистан; Центральная Азия.

DUNYODA VA O‘ZBEKISTONDA YANGI PSIXOAKTIV MODDALAR ISTE’MOLCHILARIGA PROFILAKTIK YORDAM (ADABIYOTLAR SHARHI)

**Ergasheva Yulduz Yo‘ldoshevna¹, Tursunxodjayeva Lyudmila Aleksandrovna²,
Zaxidova Go‘zalxon Alijonovna³**

¹ Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O‘zbekiston

*² Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi, Toshkent,
O‘zbekiston*

*³ Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi, Toshkent,
O‘zbekiston*

Annotatsiya. Tadqiqot maqsadi: yangi psixoaktiv moddalar (YPM) iste’molchilariga profilaktik yordam ko‘rsatishning zamonaviy xalqaro yondashuvlarini tahlil qilish va O‘zbekistonda profilaktika dasturlarini rivojlantirishning dolzarb yo‘nalishlarini aniqlash. Tadqiqot materiallari va usullari: ilmiy nashrlar, BMTning Giyohvandlik va jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi (UNODC) hamda Yevropa giyohvandlik agentligi (EUDA) hujjatlari, shuningdek O‘zbekiston Respublikasining nazorat, profilaktika va YPM iste’molchilariga yordamga oid normativ-huquqiy hujjatlarining narrativ sharhi. Natijalar. Profilaktikaning eng samarali yo‘nalishlari maqsadli va shaxsiylashtirilgan strategiyalar, erta aniqlash va qisqa muddatli aralashuvlar, monitoring va xabardor

qilishning raqamli texnologiyalari, shuningdek kompleks tibbiy-psixosotsial yordamdir. Xalqaro tajriba erta ogohlantirish tizimlari, internet-monitoring hamda tibbiy va ijtimoiy xizmatlarni integratsiyalashning yuqori ahamiyatini ko'rsatadi. Xulosa. O'zbekistonda profilaktik yordam samaradorligini oshirish uchun YPM milliy monitoring tizimini rivojlantirish, tibbiy-ijtimoiy tadqiqotlar o'tkazish, raqamli profilaktika texnologiyalarini joriy etish va narkologik yordamning psixosotsial komponentini kuchaytirish zarur.

Kalit so'zlar: yangi psixoaktiv moddalar; YPM; profilaktika; internet-monitoring; tibbiy-psixosotsial yordam; zararni kamaytirish; erta ogohlantirish; O'zbekiston; Markaziy Osiyo.

PREVENTIVE CARE FOR CONSUMERS OF NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES IN THE WORLD AND IN UZBEKISTAN (LITERATURE REVIEW)

Ergasheva Yulduz Yoldosheva¹, Tursunkhodjaeva Lyudmila Aleksandrovna², Zakhidova Guzalkhon Alijonovna³

¹ Abu Ali ibn Sino Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

² Center for the Development of Professional Qualification of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

³ Center for the Development of Professional Qualification of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. Objective: to analyze current international approaches to preventive care for consumers of new psychoactive substances (NPS) and to identify relevant directions for the development of prevention programs in Uzbekistan. Materials and Methods: a narrative review of scientific publications, materials of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and the European Union Drugs Agency (EUDA), as well as regulatory and legal documents of the Republic of

Uzbekistan addressing the control, prevention, and care of NPS consumers. Results. The most effective directions of prevention are targeted and personalized strategies, early detection and brief interventions, digital monitoring and information technologies, and comprehensive medical-psychosocial care. International experience demonstrates the high importance of early warning systems, internet monitoring, and the integration of medical and social services. Conclusion. Enhancing preventive care in Uzbekistan requires the development of a national NPS monitoring system, medical-social research, the introduction of digital prevention technologies, and strengthening of the psychosocial component of addiction care.

Keywords: new psychoactive substances; NPS; prevention; internet monitoring; medical-psychosocial care; harm reduction; early warning system; Uzbekistan; Central Asia.

Актуальность. Новые психоактивные вещества (НПВ) — вещества, появившиеся на мировом рынке наркотиков относительно недавно, в 2000-х гг. Международные конвенции 1961 и 1971 года запрещают употребление данных веществ, однако контроль и внесение в список Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) всех новых появляющихся веществ представляется сложным из-за быстро меняющейся химической структуры данных веществ. Можно предположить, что рост количества новых НПВ настораживает и говорит о серьёзности проблемы и угрозы для населения.

К 2020 году правовые меры по контролю за НПВ [2] предприняли более 60 стран. По докладу EUDA (2024) с 2009 по 2022 год были получены сведения о появлении 1 182 различных НПВ из 139 стран [3]. Несмотря на это, существующие средства мониторинга наркотиков и ответных мер общественного здравоохранения не всегда результативны в отношении НПВ [4].

В странах Средней Азии (СА) наибольшее распространение НПВ получили в Казахстане. На данный момент в странах СА предприняты различные законодательные и нормативно-правовые меры. В Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане использовали подход внесения веществ в отдельный перечень в качестве законодательной меры для реагирования на проблему НПВ на национальном уровне [5]. Кроме того, правоохранительными органами Республики Узбекистан проведён широкий комплекс профилактических и оперативных мероприятий, направленных на выявление и ликвидацию основных каналов транзита и реализации наркотических средств иностранного и местного происхождения, а также организацию комплексных оперативно-профилактических мероприятий по снижению спроса и предложения наркотических средств [6].

Необходимо отметить, что НПВ имеют те же побочные эффекты, что и традиционные запрещённые наркотики, и могут иметь непредсказуемые долгосрочные последствия [1]. Поэтому в некоторых странах используется общий подход и вводятся законы о запрете химических аналогов веществ, взятых под контроль. В разных странах правовое положение различных НПВ может различаться.

Цель исследования. Проанализировать современные подходы к профилактической помощи потребителям НПВ и определить перспективные направления их внедрения в Узбекистане.

Материалы и методы исследования. Нарративный обзор научной литературы, документов UNODC, EUDA и нормативно-правовых актов Республики Узбекистан.

Результаты и обсуждение. Система наркологической помощи Узбекистана показала себя с положительной стороны в сфере снижения бремени от употребления алкоголя и традиционных наркотиков. Однако появление новых психоактивных веществ ставит перед службой новые вызовы

и подчёркивает научно-практическую значимость проблемы: понимание клинических, психологических и социальных особенностей людей, имеющих уязвимость к вредным последствиям употребления НПВ, включая осведомлённость о вреде для физического здоровья, социального статуса в обществе и семье, об экономическом ущербе, а также вопрос стигматизации, с которым сталкивается большинство потребителей НПВ и других ПАВ и который может быть связан с культуральными факторами, воспитанием в семье и сообществе, восприятием стыда и вины, что создаёт возможные препятствия для обращения за помощью к специалистам или в общественные организации.

Вместе с этим, как для всего мирового сообщества, так и для Узбекистана актуальны вопросы разработки, реализации и расширения программ профилактики краткосрочных и долгосрочных последствий употребления НПВ — как для физического здоровья, так и в отношении преходящих психотических состояний [8], психозов [9] и суицида [10].

Основываясь на международных исследованиях, профилактическую помощь потребителям ПАВ и НПВ можно рассматривать в нескольких направлениях: 1) целевые и персонализированные профилактические стратегии, учитывающие мотивы употребления и уязвимые группы [11]; 2) раннее выявление и краткие вмешательства с понятной маршрутизацией к лечению [12, 13, 14]; 3) цифровые форматы информирования, раннего предупреждения и мониторинга, соответствующие каналам распространения НПВ [15, 16]; 4) комплексная помощь при проблемном употреблении с применением доказательных психосоциальных интервенций, профилактикой рецидива и интеграцией медицинской и социальной поддержки [17, 18, 19, 20].

Медико-социальные исследования, направленные на выявление нужд потребителей НПВ в психологической, социальной и профилактической помощи, выявляют уникальные региональные особенности, мотивы, паттерны потребления, а также проблемы профилактики и лечения, что формирует

научную и практическую базу для разработки адаптированных стратегий борьбы с этой проблемой в Центральной Азии, интеграции тематики НПВ в работу систем здравоохранения, образования и социальной защиты, а также для совершенствования национальных стратегий противодействия их распространению.

Козловский А. В. с соавт. отметил, что наибольшее влияние на отношение студентов к наркотикам оказывают средства массовой информации (54,0 %), семья (42,1 %), литература (23,8 %) и кино (18,3 %); при наличии опыта употребления влияли опыт друзей (23,8 %) и личный опыт употребления (4,5 %). Влияние школы отмечается лишь в 6,1 % ответов респондентов, что свидетельствует о недостаточности профилактической работы со стороны учебных заведений и слабой включённости подростков в социальные виды деятельности [21]. Метаанализ 15 исследований программ вмешательства, проведённых в школах различных европейских стран, показал, что школьные программы положительно влияют на сокращение потребления каннабиса учащимися [22].

Вторичная профилактика направлена на раннее выявление и вмешательство. Поскольку социальные сети широко используются для распространения НПВ, Rychert M. с соавт. рекомендуют использовать те же каналы для повышения осведомлённости о вреде потребления НПВ [15]. Более того, может оказаться полезным систематическое сканирование веб-страниц для проектирования и разработки программ раннего распознавания и мониторинга, связанных с НПВ [18]. Проводить информационно-просветительскую работу в условиях ночной жизни и среди потребителей ПАВ предлагают Korf D. с соавт., которые провели опрос и анализ ночных и сетевых пользователей НПВ в шести европейских странах (n = 3023) [23]. В исследованиях Higgins K. с соавт. представлены предложения о том, как вмешательства могут наилучшим образом повлиять на различные модели

употребления, особенно синтетических каннабиноидов, включая потенциальную возможность НПВ служить «ловушкой» для более проблемного употребления [17].

Третичная профилактика направлена на снижение последствий и реабилитацию. Успешность психосоциальных интервенций (ПСИ) — мотивационного интервьюирования, когнитивно-поведенческой терапии, управления непредвиденными ситуациями и подхода укрепления в сообществе — доказана в кокрейновских обзорах [24]. Потребители с тяжёлой зависимостью и сопутствующими заболеваниями выиграют от комбинации методов психологического лечения, в которой обязательно должна присутствовать профилактика рецидивов в рамках плана лечения [19]. По мнению Solomon с соавт., ПСИ не должны предлагаться в качестве автономной терапии, а должны использоваться как дополнительная терапия наряду с соответствующей лекарственной терапией, а также семейной, общественной и психиатрической поддержкой и поддержкой со стороны сверстников [25].

Наиболее перспективными профилактическими программами в мире являются инновационные системы мониторинга (например, French Addictovigilance Network), позволяющие выявлять новые тенденции и риски [26]. Простое информирование о рисках малоэффективно; требуются персонализированные и мотивационные стратегии профилактики, учитывающие особенности мотивов употребления НПВ.

Отсутствие данных критично для разработки региональных программ общественного здравоохранения, поскольку социально-экономические и культурные факторы, влияющие на поведение потребителей наркотиков в Центральной Азии, могут иметь иную структуру и влияние по сравнению с таковыми в странах, где проводились исследования мотивов потребления НПВ.

Медико-социальная реабилитация, принятая на кафедре наркологии Центра развития квалификации медицинских работников, направлена на

восстановление (формирование) нормативного личностного и социального статуса пациента на основе раскрытия и развития его интеллектуального, нравственного, эмоционального и творческого потенциала. В настоящее время регламент работы с наркозависимыми в медицинских наркологических центрах Узбекистана предусматривает команду в составе нарколога (руководитель группы), психотерапевта, психолога и социального работника. К сожалению, из-за нехватки кадров бригады не работают в полную силу, и часто нарколог выполняет большинство обязанностей по лечению зависимости. Также действуют программы медико-социальной реабилитации (ПМСР), осуществляемые после полученного лечения в клиниках и реабилитационных центрах; ПМСР включает медицинский, психологический (психокоррекционный), психотерапевтический и социальный блоки.

Кроме того, в Узбекистане и Центральной Азии необходимо развивать собственные программы мониторинга и профилактики с учётом культуральных особенностей, на базе новых технологий и интернет-мониторинга. Требуется проведение исследований, предусматривающих формирование структурированной базы качественных интервью, пригодной для сравнительных и лонгитюдных исследований, апробацию и адаптацию национально релевантных инструментов (гайд полуструктурированного интервью, гайд для фокус-групп) как методологической базы для будущих исследований и практических программ.

Работа, направленная на медико-социальные аспекты употребления с выявлением нужд потребителей НПВ в психологической, социальной и профилактической помощи, будет способствовать выявлению уникальных особенностей, мотивов и паттернов потребления, а также проблем профилактики и лечения, что поддержит формирование научной и практической базы для разработки адаптированных стратегий борьбы с этой проблемой в Центральной Азии. Изучение форм потребления НПВ в

Узбекистане могло бы отразить проблемы потребления, помочь выяснить особые вопросы, связанные с материальными, психосоциальными, эмоциональными, семейными и другими потребностями молодёжи. Подобные исследования могут не только помочь потребителям в предотвращении злоупотребления, но и быть полезными для специалистов — наркологов, психотерапевтов, психиатров, психологов, токсикологов и др.

Выводы. Профилактические мероприятия, проводимые в мире с потребителями НПВ, особенно со школьниками и подростками, связаны с ранним информированием через каналы интернета, телевидения и общения со сверстниками. Своё влияние имеет медико-социальная работа, в рамках которой изучаются мотивы и причины потребления для выявления социальных, психологических, медицинских, экономических и других факторов. Программы раннего выявления и маршрутизации к лечению также играют немаловажную роль в профилактике потребления НПВ. Важна роль цифровых форматов информирования, раннего предупреждения и мониторинга, соответствующих каналам распространения НПВ. Безусловно, необходима комплексная помощь специалистов при проблемном употреблении с применением доказательных психосоциальных интервенций, профилактикой рецидива и интеграцией медицинской и социальной поддержки.

Литература

1. White CM. The Pharmacologic and Clinical Effects of Illicit Synthetic Cannabinoids // J Clin Pharmacol. – 2017. – Vol. 57(3). – P. 297–304.
2. UNODC. Новые психоактивные вещества. – 2020.
3. EUDA. New psychoactive substances – the current situation in Europe (European Drug Report 2024).
4. Peacock A., Bruno R., Gisev N., et al. New psychoactive substances: challenges for drug surveillance, control, and public health responses // Lancet. – 2019. – Vol. 394(10209). – P. 1668–1684.

5. UNODC. Оценка ситуации с синтетическими наркотиками в Центральной Азии. Отчёт Глобальной программы SMART УНП ООН. – Декабрь 2017.
6. CADAP 7. Текущая ситуация со сбором данных и системой раннего оповещения по наркотикам в Узбекистане. – 2023.
7. Закон Республики Узбекистан «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 19 августа 1999 г. № 813-I.
8. Прилуцкая М. В., Молчанов С. Н. Острые эффекты новых психоактивных веществ в клинической практике. Обзор литературы // Наука и здравоохранение. – 2018. – № 1.
9. Bilel S., Zamberletti E., Caffino L., et al. Cognitive dysfunction and impaired neuroplasticity following repeated exposure to the synthetic cannabinoid JWH-018 in male mice // Br J Pharmacol. – 2023. – Vol. 180(21). – P. 2777–2801.
10. Chiappini S., Mosca A., Miuli A., et al. New Psychoactive Substances and Suicidality: A Systematic Review of the Current Literature // Medicina (Kaunas). – 2021. – Vol. 57(6). – P. 580.
11. Wiczorek Ł., Dabrowska K., Bujalski M. Motives for using new psychoactive substances in three groups of Polish users // Psychiatr Pol. – 2022. – Vol. 56(3). – P. 453–470.
12. Национальная стратегия по борьбе с наркоманией и наркопреступностью в Республике Узбекистан на 2024–2028 годы: Приложение № 1 к Указу Президента РУз от 6 мая 2024 г. № УП-73.
13. Babor T. F., et al. Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment: implications of SAMHSA's SBIRT initiative for substance abuse policy and practice // Addiction. – 2017. – Vol. 112 (Suppl 2). – P. 110–117.
14. Bray J. W., et al. Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment (SBIRT): rationale, program overview and cross-site evaluation // Addiction. – 2017. – Vol. 112 (Suppl 2). – P. 3–11.

- 15.** Rychert M., Wilkins C. What products are considered psychoactive under New Zealand's legal market for new psychoactive substances (NPS, 'legal highs')? // *Drug Test Anal.* – 2016. – Vol. 8(8). – P. 768–778.
- 16.** Schijven E. P., Didden R., Otten R., et al. Substance use among individuals with mild intellectual disability or borderline intellectual functioning in residential care // *J Appl Res Intellect Disabil.* – 2019. – Vol. 32(4). – P. 871–878.
- 17.** Higgins K., O'Neill N., O'Hara L., et al. Evidence for public health on novel psychoactive substance use: a mixed-methods study // *Public Health Res.* – 2019. – Vol. 7(14).
- 18.** Schifano F., et al. New/emerging psychoactive substances and associated psychopathological consequences // *Psychol Med.* – 2021. – Vol. 51(1). – P. 30–42.
- 19.** Deligianni E., Daniel O. J., Corkery J. M., Schifano F., Lione L. A. Impact of the UK Psychoactive Substances Act on awareness, use, experiences and knowledge of potential associated health risks of novel psychoactive substances // *Br J Clin Pharmacol.* – 2020. – Vol. 86(3). – P. 505–516.
- 20.** Захидова Г. А., Болтаев А. А., Сошников С. С. Распространение новых психоактивных веществ (мефедрон, альфа-ПВП, спайс) и особенности употребления // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2022. – № 4(4).
- 21.** Козловский А. В., Веницкая А. Г., Лелевич В. В., Разводовский Ю. Е. Распространённость потребления психоактивных веществ среди молодёжи и современные подходы к профилактике зависимостей // *Журнал ГрГМУ.* – 2004. – № 1(5).
- 22.** Porath-Waller A. J., Beasley E., Beirness D. J. A meta-analytic review of school-based prevention for cannabis use // *Health Educ Behav.* – 2010. – Vol. 37(5). – P. 709–723.
- 23.** Korf D., Benschop A., Werse B., et al. How and Where to Find NPS Users: a Comparison of Methods in a Cross-National Survey Among Three Groups of Current

Users of New Psychoactive Substances in Europe // *Int J Ment Health Addict.* – 2021. – Vol. 19. – P. 873–890.

24. Scherbaum N., Schifano F., Bonnet U. New Psychoactive Substances (NPS) — a Challenge for the Addiction Treatment Services // *Pharmacopsychiatry.* – 2017. – Vol. 50(3). – P. 116–122.

25. Solomon D., Grewal P., Taylor C., Solomon B. Managing misuse of novel psychoactive substances // *Nurs Times.* – 2014. – Vol. 110(22). – P. 12–15.

26. Batisse A., Eiden C., Peyriere H., Djezzar S.; French Addictovigilance Network. Use of new psychoactive substances to mimic prescription drugs: The trend in France // *Neurotoxicology.* – 2020. – Vol. 79. – P. 20–24.